

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Djo'rayev Sharafiddin Boboqulovich

**BUXORO VILOYATIDAGI SUG'ORISH TARMOQLARI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL